

APLICAÇÃO DO MÉTODO CURVA ABC NA GESTÃO DE ESTOQUE: UM ESTUDO EM UMA METALÚRGICA DE SÃO PAULO

Ailton Gomes Todeschini (Fatec Zona Leste) ailton.todeschini@fatec.sp.gov.br

Eliacy Cavalcanti Lélis (Fatec Zona Leste) – eliacy.lelis@fatec.sp.gov.br

RESUMO

O presente artigo foi realizado em uma indústria metalúrgica de porte pequeno localizada em São Paulo que trabalhava com espelhos decorativos, mas mudou seu ramo de atuação para espelho de segurança e automotivo conquistando um crescimento de clientes e pedidos, com isso gerando um aumento na demanda da produção, exigindo cada vez mais dos procedimentos logísticos da empresa, porém ganhou notoriedade alguns problemas que antes tinham pouca relevância como a falta da gestão de estoque para controlar os insumos armazenados. Foi realizada uma pesquisa bibliográfica e pesquisa de campo com a aplicação de um questionário aos funcionários, com o intuito de embasar a importância do objetivo geral deste artigo que é a aplicação do método da Curva ABC na gestão de estoque em uma metalúrgica, para combater as dificuldades referentes à matéria prima do estoque e sua organização. Com base nestas informações foi possível gerar um plano de ação através da curva ABC para melhorar o funcionamento do setor de estoque de matérias primas e de produtos acabados, implantando uma organização de acordo com os insumos de maior rotatividade, deixando mais acessível para produção utilizar e para o controle de estoque gerenciar, evitando os gargalos gerados antigamente na produção pela falta de componentes dos produtos.

Palavras-chave. *Gestão de Estoque, Metalúrgica, Curva ABC*

ABSTRACT

This article was carried out in a small metallurgical industry located in São Paulo that worked with decorative mirrors, but changed its field of activity to safety and automotive mirrors, conquering a growth in customers and orders, thus generating an increase in the demand of the production, demanding more and more of the company's logistical procedures, but some problems that previously had little relevance, such as the lack of inventory management to control stored inputs, gained notoriety. A bibliographic research and field research were carried out with the application of a questionnaire to employees, in order to support the importance of the general objective of this article, which is the application of the ABC Curve method in inventory management in a metallurgical plant, to combat the difficulties related to the raw material of the stock and its organization. Based on this information, it was possible to generate an action plan through the ABC curve to improve the operation of the raw materials and finished products inventory sector, implementing an organization according to the highest turnover inputs, making it more accessible for production to use and for inventory control to manage, avoiding the bottlenecks generated in the past in production due to the lack of product components.

Keywords. *Inventory Management, Metallurgical, ABC Curve.*

1. INTRODUÇÃO

Atualmente vivemos em um cenário empresarial cada vez mais competitivo, onde os pequenos detalhes fazem toda a diferença na lucratividade da empresa. As empresas vêm se adaptando para alcançar uma gama cada vez maior de clientes, porém, no mundo tecnológico e imediatista, onde a

espera se torna angustiante, as pessoas buscam praticidade e excelência nos processos logísticos. A necessidade de ter o produto a um clique do cliente vem de encontro ao objetivo geral deste artigo que é a aplicação do método da Curva ABC na gestão de estoque em uma metalúrgica de São Paulo, buscando mostrar sua importância em atender aos pedidos dentro dos prazos estabelecidos, pois a insatisfação por não receber o produto pode acarretar problemas ainda maiores. O atraso para o cliente tem três aspectos, um é a imagem da empresa perante o cliente, o outro é o compromisso perante o cliente e por último o ponto de vista financeiro para a empresa que entra em xeque para futuros clientes. A gestão de estoque é um grande recurso para empresas buscando o aperfeiçoamento no cenário competitivo, por isso, precisa de uma atenção especial, um aperfeiçoamento e otimização para que possa se focar em outras áreas da empresa.

As empresas dependem e muito que seus estoques sejam bem estruturados para determina a importância e a qualidade e custos de cada produto, para que possam ser repassados com mais eficiência. Para uma empresa metalúrgica, o estoque ocupa um grande espaço físico, portanto, o controle do estoque e sua otimização se torna uma peça chave para sua sobrevivência no ramo, porque é um dos seus grandes investimentos, por isso precisa-se de um bom planejamento e muito conhecimento e prática de seus colaboradores para fazer fluir com mais leveza e prosperidade.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A literatura tem enfatizado com diversos autores que sustentam a tese do quanto é importante à gestão de estoque e suas ferramentas para que uma empresa consiga obter maior produtividade e bons resultados.

2.1 Gestão de Estoque

Estoques são materiais que ficam à disposição da empresa, utilizados na fabricação de produtos. Também são considerados estoques os produtos que serão comercializados pelas empresas. (DIAS, 2015). Uma boa gestão de estoque, contribui para uma considerável redução de custos, auxilia a evitar perdas consideráveis.

A gestão de estoque assume funções fundamentais no processo produtivo e na administração das empresas, compreendendo esforços gerenciais e administrativos, de forma a planejar, organizar e controlar os estoques de uma empresa de maneira eficiente, uma vez que a falha no dimensionamento de um estoque pode resultar em altos custos devido a excessos ou graves perdas dadas faltas, o que compromete o nível de satisfação do cliente e representa falha no controle de atividades transversais dentro das organizações (ELIAS, 2013)

De acordo com Wanke (2011), a gestão de estoques abrange, portanto, um conjunto de decisões com o intuito de coordenar, nas dimensões tempo e espaço, a demanda existente com a oferta de produtos e materiais, de modo que sejam atingidos os objetivos de custo e de nível de serviços especificados, observando-se as características do produto, da operação e da demanda.

2.1.1 Os principais erros na gestão do estoque são:

Não manter o registro de entrada e saída, isso porque é de extrema importância no controle de produtos

e matéria prima e isso pode prejudicar outros setores como o financeiro e o de compras. De acordo com Bertaglia (2005), existem maneiras simples para se fazer uma distribuição correta para o seu devido cliente, isso depende muito de como foi estocado, assim que estocado errado pode haver o risco de ser separado errado e embarcar errado para o cliente, gerando então uma má impressão à empresa.

Não atualização do status dos produtos: as informações devem ser atualizadas a todo instante, isso porque, tem produtos com diferentes períodos de conservações por falta de reposição no estoque, tendo a atualização da pra ter uma ideia do que a empresa necessita e assim suprir a necessidade para que futuramente não ocorram surpresas. Pinto et al. (2013) argumentam que o estoque deve ser entendido como um importante ativo cujo objetivo é garantir a estabilidade do sistema de produção. Porém, salientam que a manutenção de estoques envolve custos e consome capital de giro, o que implica a necessidade de serem mantidos níveis mínimos para não prejudicar o funcionamento da organização, registram que o gerenciamento do estoque vai além da administração do seu volume e de sua localização. A meta do gerenciamento de estoques é obter um balanceamento entre os custos de obtenção, de manutenção, de preparação de pedidos e de faltas, oferecendo um nível de serviço ótimo para o cliente. Por esse motivo é que as políticas envolvidas no gerenciamento do estoque devem ser articuladas no sentido de garantir o suprimento do insumo no tempo, no local e na quantidade desejados.

Falta de padronização e descrição de produtos: precisa fazer uma classificação de quem entra e de quem sai no estoque, assim, o primeiro que chega vai sair primeiro do que os demais, esse é um ótimo método pra quem trabalha com produtos perecíveis ou que se tornam rapidamente obsoletos e assim facilita a rotatividade do estoque.

Os custos de falta representam os custos pelo não atendimento por indisponibilidade de produto (custos de venda perdida) ou pelo atraso na entrega de pedidos (custos de pedidos atrasados), o que é de difícil mensuração dada a intangibilidade da sua natureza (BALLOU, 2006). O custo da venda perdida representa que é muito subjetivo, uma vez que sua ocorrência não é imediata.

2.2 Cadeia de Suprimentos

Conhecida também como supply chain, é definida como um sistema de organização de pessoas informações e atividades na prática de transportar produtos ou serviços. A cadeia de suprimentos ocorre quando as atividades que compreendem esse fluxo trabalham em sinergia. Estoque, transporte e custos são os pilares da excelência em tudo o que envolver cadeia de suprimentos.

A gestão da cadeia de suprimentos (Supply Chain Management– SCM) é constituída por um conjunto de abordagens, que integra fornecedores, fabricantes, depósitos e pontos comerciais com eficiência. Esta integração permite que os produtos/serviços sejam produzidos e distribuídos nas quantidades corretas, no prazo correto, com a qualidade requerida, de modo que haja a minimização dos custos totais sem que o nível de serviço seja comprometido (SIMCHI-LEVI, D.; PHILIP K.; EDITH S., 2010).

Para capacitá-las, é preciso que as áreas dentro da empresa como: marketing, compras, logística, produção trabalhem de forma similar. Indo além do estipulado, trabalhando de forma conjunta entre fornecedor e cliente. A interação é extremamente importante para atender expectativas dos clientes, operar de forma organizada e ser mais competitiva no mercado.

Trabalhar com cadeia de suprimentos ajuda evitar enormes problemas no cotidiano, como:

Excesso de matéria prima: no estoque, sem o alinhamento dos setores da empresa pode ter um desperdício e prejuízo, ou pode ocorrer em planejar uma produção de algum produto cujas matérias-primas não estão disponíveis. Para Pires (2009), a cadeia de suprimentos pode ser considerada uma visão expandida, atualizada e, sobretudo, holística da administração de materiais tradicional, abrangendo a gestão de toda a cadeia produtiva de forma estratégica e integrada. A SCM pressupõe que as empresas devem definir as suas estratégias competitivas e funcionais por meio dos seus posicionamentos (tanto como fornecedores, quanto como clientes) dentro das cadeias produtivas nas quais se inserem.

Para Ballou (2006), a cadeia de suprimentos abrange todas as atividades relacionadas com o fluxo de transformação de mercadorias, ou seja, desde a compra da matéria prima, até o consumidor final, bem como os fluxos de informações da cadeia. Assim, o gerenciamento da cadeia de suprimentos é dado pela integração destas atividades, diante de um aperfeiçoamento do relacionamento entre seus elos. Este processo de integração tem como finalidade a busca por vantagem competitiva. Falta de estoque: precisa ter a sinergia entre todos os setores da empresa com o que será produzido e vendido, sem isso, a empresa pode receber uma grande quantidade demanda e não conseguir cumprir com o combinado. Atraso na entrega: o cliente é sempre o principal foco de uma empresa, qualquer erro pode impactar em atrasos de entrega e na relação do fornecedor e cliente.

Para Lambert, D.M.; Cooper, M.C. (2000), a integração dos elos envolvidos na cadeia de suprimentos é de suma importância e faz parte da estrutura da cadeia, estruturação esta composta pelos membros da cadeia e suas interligações.

Segundo Severo Filho (2006), a cadeia de suprimentos vai além de uma simples amplificação da logística integrada, englobando um conjunto de processos de negócios que ultrapassam as atividades relacionadas a logística, ampliando a abrangência da integração das operações para além das fronteiras da organização. A cadeia de suprimentos integrada é possível por meio da colaboração entre empresas dentro de uma estrutura de fluxos de restrições e recursos essenciais. Diante disso, a estrutura e a estratégia da cadeia de suprimentos são resultado de esforços para alinhar a organização com os clientes, como também redes de apoio de distribuidores e fornecedores para obter vantagem competitiva (DONALD et. al., 2014).

2.3 Método Curva ABC

Oliveira (2011), fala que a curva ABC é uma ferramenta gerencial que permite identificar quais itens requerem atenção e tratamento adequados quanto à sua importância. Com isso, podemos concluir que o gerenciamento de estoque é indispensável para qualquer empresa que deseja a excelência na gestão da sua empresa.

O controle da movimentação de uma grande diversidade de produtos em um estoque tornou-se um desafio logístico para grandes organizações. Desta forma, surgiu a necessidade de classificar os produtos de acordo com a sua importância relativa no estoque (ELIAS, 2013).

O método da Curva ABC baseia-se no raciocínio do diagrama de Pareto, criado por Vilfredo Pareto (1848-1923) em que, através de uma classificação dos produtos consegue-se determinar o grau de importância de cada um, permitindo assim diferentes níveis de controle de estoque. Dessa forma, pode-se concentrar esforços em controlar os produtos mais significativos do estoque. Silver, Pyke, &

Peterson (1998), apresentam a seguinte relação para a classificação:

- 1º Itens classe A: compreendem cerca de 20% dos itens e representam 80% do valor total do estoque, ou seja, são os itens de mais alto valor.
- 2º Itens classe B: são usualmente os 30% seguintes, que representam cerca de 10% do valor total do estoque, ou seja, são os itens de valor médio.
- 3º Itens classe C: representam, então, os 50% restantes do total de itens e cerca de 10% do valor total do estoque, ou seja, são os itens de valor baixo.

3. MATERIAIS E MÉTODOS

O presente artigo é composto por pesquisa bibliográfica em livros, revistas, trabalho de conclusão de cursos e artigos científicos com o tema relacionado à gestão de estoque e curva ABC a fim de contextualizar teorias relacionadas ao assunto em pauta.

Foi realizada uma pesquisa de campo em outubro de 2022, uma visita técnica na empresa que serve como estudo de caso para acompanhar os processos logísticos. Com o intuito de captar mais informações foi aplicado um questionário para 16 colaboradores visando entender as dificuldades encontradas na estocagem.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Esse capítulo tem por objetivo organizar os dados coletados no transcorrer da pesquisa, a fim de responder ao objetivo proposto, a implantação da gestão de estoque em uma metalúrgica de São Paulo, visando minimizar os problemas que falta dessa gestão pode acarretar na empresa.

4.1 Empresa

Fundada na grande São Paulo no ano de 1980, a empresa de pequeno porte com 30 funcionários trabalhava com espelhos decorativos, mas mudou seu ramo de atuação para espelho de segurança e automotivo conquistando um crescimento de clientes e pedidos. Uma metalúrgica no ramo do comércio que busca atender lojas automotivas, mecânicas, empresas de instalação de segurança, condomínios, até mesmo pessoa física sem ter a necessidade de um intermediário na compra o que é de grande ajuda no custo benefício para o cliente.

Por ser uma empresa de porte pequeno e familiar, a metalúrgica possui uma estrutura organizacional linear, caracterizada pela autoridade única e absoluta do superior, centralizando toda decisão final no CEO e dono da empresa conforme aparece na figura 1.

FIGURA 1 Organograma da empresa

FONTE: Autores (2022)

Por ser uma empresa de porte pequeno, todos os setores são dependentes do aval do CEO e dono da empresa. O setor de marketing e vendas cria as propagandas e promoções e são passadas para serem aprovadas pelo chefe que cria a relação dos pedidos e encaminha para o PPCP (Planejamento Programação e Controle da Produção), que dará continuidade no processo fazendo o planejamento de produção e caso haja a necessidade fara um pedido de compras para o setor responsável de analisar e apresentar as proposta dos fornecedores. O PPCP também é responsável de controlar o recebimento de insumos delegando alguém para receber e conferir a mercadoria para dar continuidade na produção, após terminar de montar os produtos o PPCP passara para o setor de expedição um relatório com os pedidos a serem separados que finaliza com o entregador da empresa ou transportadoras dos clientes que retiram as mercadorias em na fabrica.

4.2 Principais Produtos

A empresa trabalha com uma gama de 60 produtos em seu portifolio de espelhos automotivos e de segurança, espelhos auxiliares que tem uma visão panorâmica.

Os produtos automotivos variam entre retrovisores internos e externos de vários tamanhos e modelos, seja plano ou convexo.

Os produtos de segurança são espelhos panorâmicos, parabólicos, esférico de teto, espelhos com câmera, espelho de inspeção veicular.

Na figura 2 temos o Esférico de teto, Utilizados em comércio ou galpões para uma visualização do ambiente em 360°.

Na figura 3 vemos o espelho retrovisor auxiliar convexo, serve para ter um campo de visão amplo na hora de dirigir, um espelho auxiliar convexo que ajuda o motorista em relação aos pontos cegos.

FIGURA 2 Esférico de teto

FIGURA 3 Espelho retrovisor auxiliar convexo

FONTE: Os autores, 2022.

FONTE: Os autores, 2022.

Na figura 4 tem o espelho de inspeção veicular, Ideal para analisar o assoalho de veículos para manutenção, como também na área de segurança.

Na figura 5 vemos o espelho de segurança Panorâmico com Acabamento de Alumínio, variedade de aplicações como: caixas de supermercados, elevadores, portarias, bancos, condomínios, lojas, galpões, escritórios, comércio em geral.

FIGURA 4 Espelho de inspeção veicular

FONTE: Os autores, 2022.

FIGURA 5 Espelho de segurança Panorâmico

FONTE: Os autores, 2022.

Um dos produtos de mais saída é o espelho panorâmico de 50 visto na figura 5, este espelho de segurança tem uma média de vendas de aproximadamente 120 peças por semana, e para produzi-lo utiliza 18 insumos do estoque para sua fabricação, conforme mostra a tabela 1 de insumos.

TABELA 1 Insumos para produzir um espelho de segurança panorâmico

Insumos	Quantidade	Insumos	Quantidade
Arruela suporte	1	Parafusos base	3
Bolinha de articulação	1	Parafusos parede	2
Caixa de embalagem	1	Perfil de acabamento	1
Chapa da bolinha	1	Porca suporte	1
Disco de alumínio	1	Porcas base	3
Espelho	1	Suporte	1
Floco para embalagem	1		

FONTE: Autores (2022)

Com base nos dados coletados na tabela 1 de insumos, serão necessários 2160 insumos do estoque para dar conta da produção semanal, levando em consideração que se trata apenas de um produto fora os demais produtos que tem uma media boa de vendas.

4.3 Problemática

Foi aplicado um questionário para 16 colaboradores da produção que dependem dos insumos do estoque para produzir, os resultados foram tabulados e estão sendo apresentados nos gráficos a seguir de 1 a 3.

No gráfico 1 é possível observar que 11 pessoas representando 68,75% dos entrevistados assumem a dificuldade de encontrar materiais no estoque, 3 pessoas representando 18,75% disse que as vezes e 2 pessoas representando 12,50% disseram que não tem.

Vale ressaltar que estas 5 pessoas tem mais tempo de empresa então observando e conversando com outros colaboradores foi possível notar uma certa resistência a mudanças.

GRAFICO 1 Você tem dificuldade de encontrar os insumos no estoque?

FONTE: Autores (2022)

É possível observar no gráfico 2 que 13 colaboradores representando 81,25% afirmaram que ficam sem produzir por falta de insumos e 3 pessoas equivalentes a 18,75% disse que as vezes ficam parados esperando chegar os materiais.

GRAFICO 2 A produção fica parada sem matérias para terminar os pedidos?

FONTE: Autores (2022)

No gráfico 3 é de forma unanime que as 16 pessoas concordaram que uma organização ajudaria muito para diminuir o tempo dos processos produtivos e de expedição.

GRAFICO 3 Uma organização ajudaria a melhorar o estoque?

FONTE: Autores (2022)

4.4 Melhorias implantadas

A gestão de estoque assume funções fundamentais no processo produtivo e na administração das empresas, compreendendo esforços gerenciais e administrativos, de forma a planejar, organizar e controlar os estoques de uma empresa de maneira eficiente, uma vez que a falha no dimensionamento de um estoque pode resultar em altos custos devido a excessos ou graves perdas dadas faltas, o que compromete o nível de satisfação do cliente e representa falha no controle de atividades transversais dentro das organizações (Elias, 2013). A falta de conhecimento técnico, de treinamento e desenvolvimento de pessoas qualificadas acarretam perdas significativas que se mostram ao longo do tempo, aconselhamos que haja um investimento em qualificação de pessoal, para que haja interação em todas as áreas envolvidas. Verificamos que por haver grande conhecimento com o nicho e o material que trabalha, a organização se mostra resistente no começo do projeto em aceitar que a falha seja apesar de simples, grande.

Por ser uma empresa de porte pequeno e não ter um valor alto em investimentos foi possível melhorar o controle de estoque começando por um inventário, para identificar todos os insumos armazenados e com essa informação gerenciar através de uma planilha de Excel que necessitava do acompanhamento de um responsável para alimentar com as entradas e saída de acordo com a tabela 2.

TABELA 2 Planilha controle de estoque

Controle de Estoque							
ID do produto	Nome	Descrição	Quantidade em estoque	Data da entrada	Data da Saída	Nível de estoque %	Gerar pedido

FONTE: Autores (2022)

Com base nos dados coletados dos produtos de maior venda foi possível criar um estoque de produtos acabados conforme aparece na tabela 3.

TABELA 3 Classificação de vendas e estoque de segurança aplicando a Curva ABC

Produto	Classificação ABC	Rotatividade semanal	Estoque de segurança
Espeho panorâmico de 60	Classe A	100	50
Espeho panorâmico de 50		120	60
Espeho Retrovisor Auxiliar Convex	Classe B	1200	600
Espeho Retrovisor caminhão		50	25
Espeho panorâmico de 40	Classe C	70	35
Esférico de teto		30	15
Espeho de inspeção veicular		20	10

FONTE: Autores (2022)

Outra proposta de melhoria foi implantação de prateleiras na expedição como é possível observação na figura 6

FIGURA 6 Prateleiras na expedição

FONTE: Autores (2022)

Após analisar uma grande rotatividade de alguns insumos foi sugerido organizar o estoque com método Curva ABC, deixando mais acessível o material com mais uso na produção, tendo sempre a vista com um controle maior e melhor do estoque evitando que falte matéria prima na linha de produção.

Na figura 7 os produtos de estoque foram organizados em prateleiras utilizando também a metodologia da Curva ABC, criando ruas para identificar melhor a localidade dos insumos do estoque.

FIGURA 7 Prateleiras no estoque

FONTE: Autores (2022)

Como é possível observar na figura 8, foram implantadas prateleiras com caixas bem identificadas para os matérias como parafusos, porcas, arruelas entre outros insumos pequenos, organizados por

ordem de maior rotatividade na produção com base na Curva ABC.

FIGURA 8 Prateleiras com caixas

FONTE: Autores (2022)

Devemos incrementar alguns aspectos básicos, como controle do estoque, capacitação dos colaboradores, para que assim possam ajudar a controlar o fluxo de entrada e saída. Com a implantação do estoque, conseguimos atender a demanda nos mais variados períodos, garantindo primeiramente a qualidade da operação e o aproveitamento de recursos disponíveis, gerando redução de custo e produtividade ampliada. Um dos maiores desafios para tal reformulação no setor é o investimento e o grau de planejamento que a empresa está disposta a fazer, sem o planejamento e o investimento necessário fica difícil o comprometimento dos colaboradores e implementação de inovação, dito isso, precisamos nos esforçar ao máximo com o planejamento para buscar novos recursos e metas futuramente.

5. CONCLUSÃO

O objetivo geral do artigo foi demonstrar o quanto à gestão de estoque é importante para uma organização, com a aplicação do método curva ABC foi possível melhorar o desempenho na gestão da cadeia de suprimentos podendo assim melhorar a sua competitividade no mercado

Conclui-se que em um ambiente competitivo, como vemos no mundo empresarial, qualquer falha ou gargalo presente numa linha de produção pode ser um ponto crucial para o sucesso ou fracasso de uma empresa. É pertinente que as melhorias não visem somente à parte operacional e técnica, mas que vise o melhor emprego dos recursos humanos para alcançar a plena capacidade dos colaboradores presentes durante todo o processo.

Fazer esse trabalho mostrou o quanto vale o conhecimento, como é possível mudar a conduta e até mesmo o destino de toda uma organização quando aplicamos aquilo que aprendemos. Aplicar

questionário compará-lo com o material de estudo, estudar os processos, verificar as falhas e ainda conseguir encontrar a solução para o problema é de grande valia.

O método da curva ABC foi importante para solucionar problemas na gestão de estoque de uma metalúrgica de São Paulo, recomenda-se estudos futuros similares em outras metalúrgicas ou empresas de segmentos diferentes porém a com aplicação do método curva ABC.

AGRADECIMENTOS

Primeiramente gostaria de agradecer a Deus por conceder essa oportunidade, aos meus familiares por todo apoio e incentivo, a empresa na qual foi feito esse artigo, a Fatec Zona Leste por disponibilizar um local para podemos estudar, a professora Eliacy Cavalcanti Lélis que foi a orientadora desse projeto, a professora de TG Aline Cristina Gomes da Costa, ao coordenador Roberto Ramos de Moraes e ao diretor João Roberto Maiellaro.

REFERÊNCIAS

- BALLOU, R. H. **Gerenciamento da cadeia de suprimentos** / logística empresarial. Porto Alegre, Brasil.5 ed. Bookman. 2006.
- BALLOU, R. H. **Gerenciamento da cadeia de suprimentos** / logística empresarial. Porto Alegre, Brasil.5 ed. Bookman. 2006.
- BERTAGLIA, Paulo Roberto, **Logística e gerenciamento da cadeia de abastecimento**. São Paulo. Saraiva, 2005.
- CARVALHO, José Meixa Crespo de - **Logística**. 3ª ed. Lisboa: Edições Silabo, 2002.
- DIAS, Marco Aurélio P. **Administração de materiais: uma abordagem logística**. São Paulo 6 ed, ATLAS, 2015.
- DONALD J. B.; DAVID J. C.; COOPER M. B.; JOHN C. B. **Gestão logística da cadeia de suprimentos**. 4.ed. Porto Alegre: AMGH, 2014
- ELIAS, P. D. **Peças de reposição de baixíssimo giro: formulação de uma política de estoques em contraposição às peças de consumo em massa**. dissertação de mestrado, UFRJ, COPPE, Rio de Janeiro, 2013.
- LAMBERT, D.M.; COOPER, M.C. **Issues on supply chain management, industrial marketing management**, v.29, p.65-83, 2000
- OLIVEIRA, C. M. de. **Curva ABC na gestão de estoque**. In: Encontro Científico e Simpósio de Educação Unisaesiano, 3, 2011, Lins (SP). Anais... Lins (SP): Unisaesiano, 2011.
- PINTO, R. A. Q.; TORTATO, U.; VEIGA, C. P. da; CATAPAN, A. **Gestão de estoque e lean manufacturing: estudo de caso em uma empresa metalúrgica**. Revista Administração em Diálogo - RAD, v. 15, n. 1, p. 111-138, 2013.
- PIRES, S.R.I. **Gestão da cadeia de suprimentos (Supply Chain Management): conceitos, estratégias, práticas e casos**. 2 ed. São Paulo: Atlas, 2009.
- SEVERO, FILHO J.. **Administração de logística integrada: materiais, PCP e marketing**. 2. ed. rev. e atual.-Rio de Janeiro: E-papers, 2006
- SILVER, E. A., PYKE, D. F., & PETERSON, R. **Inventory management and production planning and scheduling** 3ª ed. John Wiley & Sons. 1998.
- SIMCHI-LEVI, D.; PHILIP K.; EDITH S. **Cadeia de suprimentos projeto e gestão: conceitos, estratégias e estudo de caso**. 3. Ed. Bookman, 2010.
- WANKE, P. **Gestão de estoques na cadeia de suprimentos: decisões e modelos quantitativos**. Vol. 3º. São Paulo: Atlas. 2011.